

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ,
АВТОМАТИКИ І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

**Проблеми сучасної енергетики і автоматики
в системі природокористування
(теорія, практика, історія, освіта)**

Матеріали
X Міжнародної
науково-технічної конференції
м. Київ, 19 жовтня 2023 р.

**Problems of modern power engineering and automation in the
system nature management
(theory, practice, history, education)**

Proceedings of the
X International
Scientific-Technical Conference
Kyiv, 19 of October, 2023

Київ 2023

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і
енергозбереження

**Проблеми сучасної енергетики і автоматики
в системі природокористування
(теорія, практика, історія, освіта)**

Матеріали
X Міжнародної науково-технічної конференції

м. Київ, 19 жовтня 2023 р.

**Problems of modern power engineering and automation in the system
nature management
(theory, practice, history, education)**

Proceedings of the
IX International Scientific-Technical Conference

Kyiv, 19 of October, 2023

Київ 2023

УДК 621+536

Голова організаційного комітету

Ніколаєнко С.М., д.п.н., професор, академік НАПН України та НААН України, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Співголови організаційного комітету

Кондратюк В.М., д.т.н., професор, проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності;

Каплун В.В., д.т.н., професор, директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження;

Заблудський М.М., д.т.н., професор, заступник директора ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження з наукової роботи;

Окушко О.В., к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Відповідальний секретар комітету

Сорокін Д.С., к.т.н., доцент, доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Секретарі комітету

Васюк В.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій;

Ликтей В.В., асистент кафедри інженерії енергосистем.

Члени організаційного комітету

Самчук О.Г., голова правління ПАТ «Черкасиобленерго», голова Ради роботодавців ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження;

Кондратенко І.П., чл.-кор. НАН України, професор, завідувач відділу електромагнітних систем Інституту електродинаміки НАН України;

Juri Jatskevich, PhD, Professor, IEEE Fellow, University of British Columbia, Vancouver, Canada;

Бабак В.П., чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, директор інституту загальної енергетики НАН України;

Садовий Є.А., директор з переробки продукції ТОВ «Астарта-Київ»;

Сігал О.І., к.т.н., директор Інституту промислової екології;

Куковальський В.О., генеральний директор ТОВ «Енерго-промислова група «Югенергопромтранс».

Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта): Матеріали наук.-техн конф., м. Київ 19 жовтня.

У збірнику містяться матеріали доповідей, що розглядають проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта)

Видання розраховане на науковців, аспірантів, студентів.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА	13
1. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ПОСТІЙНИХ ЧАСУ РОЗРЯДУ КОНДЕНСАТОРА ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОДВИГУНА <i>Матвієнко О.М., аспірант; Кривоносов В.Є., д.т.н., професор.....</i>	13
2. ВИДИ ПОВНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ <i>Оберська Н.В.</i>	15
СЕКЦІЯ 2. ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ ТА СИСТЕМАХ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ І НЕТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ	16
1. УПРАВЛІННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯМ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ СКЛОКЕРАМІК НА ОСНОВІ БОРАТНОГО СКЛА <i>Бойко В.В., к.ф.-м.н., доцент; Чорній В.П., к.ф.-м.н.; Неділько С.Г., д.ф.- м.н., ст.н.с.; Стусь Н.В., к.х.н., доцент; Теселько П.О., к.ф.-м.н.</i>	16
2. СТРУКТУРА ТА ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ЦЕЛЮЛОЗИ ТА КЗТЬ(РО ₄) ₂ :Eu <i>Герасимчук Д.О., студент; Неділько С.Г., д.ф.-м.н., ст.н.с.; Теребіленко К.В., д.х.н., доцент; Бойко В.В., к.ф.-м.н., доцент; Чорній В.П., к.ф.-м.н.</i>	17
3. THE METHOD OF REDUCING THE COEFFICIENT OF NON- SINUSOIDALITY OF A THREE-PHASE INVERTER <i>Dubovyk V., senior lecturer; Gorodetskyi V., assoc. prof., PhD; Afanasova A., student.....</i>	19
4. ENERGY POTENTIAL OF THE RESIDUES OBTAINED DURING CONTOUR PRUNING OF OIL-BEARING ROSE PLANTATIONS IN THE REPUBLIC OF BULGARIA IN YEAR 2022 <i>Zahariev I.....</i>	21
5. «WIEN UMWELTGUT» ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У ВІДНІ, АВСТРІЯ <i>Лопушанська М.Р., аспірантка; Іванов Є.А., д. геогр. н., професор; Циганок Л.В., президентка.....</i>	27
6. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВІДНОВЛЕННІ РОБОТОЗДАТНОСТІ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ <i>Окушко О.В., к.т.н., доцент; Ковтун П.М., старший викладач</i>	29
7. АНАЛІЗ НАЯВНИХ СПОСОБІВ ЗНИЖЕННЯ НЕСИМЕТРІЇ СТРУМІВ І НАПРУГ, ВТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ 0,4 КВ <i>Савченко Л.Г., к.і.н., доцент, Борисевич В.В.</i>	31

9. ЕФЕКТИВНА СВІТЛОКУЛЬТУРА ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН - ПШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ТЕПЛИЦЯХ	
<i>Червінський Л.С., д.т.н., професор; Радько І.П., к.т.н., доцент</i>	97
10. ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ КУЛЬТИВУВАННЯ МІКРОВОДОРОСТЕЙ	
<i>Чміль А.І., д.т.н., професор</i>	99
11. МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ ІМПУЛЬСНОГО БАР'ЄРНОГО РОЗРЯДУ В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ ПРИ НАЯВНОСТІ ВОДИ В КРАПЕЛЬНОМУ СТАНІ	
<i>Берека В.О., доктор філософії, м.н.с</i>	100
12. SIMULATION OF ELECTROMAGNETIC PROCESSES IN A THREE-PHASE INDUCTION-TYPE HEAT GENERATOR USING THE METHOD OF SECONDARY SOURCES	
<i>Zhylytsov A.V., doctor of science, Professor; Bereziuk A.O., Ph.D., associate professor; Usenko S.M., Ph.D., associate professor; Yarmolenko B.V., graduate student</i>	102
13. ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ВОЛОГОСТІ НА ПИТОМИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПР ФРУКТОВОЇ СИРОВИНИ	
<i>Савойський О. Ю., старший викладач</i>	103
14. THE INFLUENCE OF PHOTOACTIVATED NUTRIENT SOLUTION ON GREENHOUSE PLANTS	
<i>Knyzhka T.S., Ph.D.</i>	104
15. SCREW ELECTROMECHANICAL HYDROLYSER FOR PROCESSING POULTRY BY-PRODUCTS	
<i>Zablodskiy N., doctor of technical sciences, professor; Kovalchuk S., postgraduate; Gritsyuk V., phd in technical sciences, associate professor; Subramanian P., doctor of technical sciences, professor</i>	105
 СЕКЦІЯ 5. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ 108	
 1. INELASTIC MECHANICAL SPECTROSCOPY OF SiO₂, RADIATION AND STRUCTURAL FUNCTIONALIZED NANOCOMPOSITES OF POLYAMIDE, POLYETHYLENE, POLYVINYLCHLORIDE AND MULTIWALLED CARBON NANOTUBES	
<i>Ilyin P. P., Ph.D., Assistant Professor, Onanko Y. A., Ph.D., Senior Researcher, Charny D. V., Sc.D., Senior Researcher, Yatsiuk M. V., Ph.D., Senior Researcher, Matselyuk E. M., Ph.D., Senior Researcher, Marysyk S. V., postgraduate, Onanko A. P., Ph.D., Senior Researcher, Dmytrenko O. P., Sc.D., Professor, Kulish M. P., Sc.D., Professor, Pinchuk-Rugal T. M., Ph.D., Researcher, Popov S. A., Ph.D., Head of laboratory, Popruzhko V. M., postgraduate, Gaponov A. M., postgraduate, Kurochka L. I., head of laboratory</i>	
	108

СЕКЦІЯ 5. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

UDK 628.1

1. INELASTIC MECHANICAL SPECTROSCOPY OF SiO₂, RADIATION AND STRUCTURAL FUNCTIONALIZED NANOCOMPOSITES OF POLYAMIDE, POLYETHYLENE, POLYVINYLCHLORIDE AND MULTIWALLED CARBON NANOTUBES

¹Ilyin P. P., Ph.D., Assistant Professor, ²Onanko Y. A., Ph.D., Senior Researcher, ²Charny D. V., Sc.D., Senior Researcher, ²Yatsiuk M. V., Ph.D., Senior Researcher, ²Matselyuk E. M., Ph.D., Senior Researcher, ²Marysyk S. V., postgraduate, ³Onanko A. P., Ph.D., Senior Researcher, ³Dmytrenko O. P., Sc.D., Professor, ³Kulish M. P., Sc.D., Professor, ³Pinchuk-Rugal T. M., Ph.D., Researcher, ³Popov S. A., Ph.D., Head of laboratory, ³Popruzhenko V. M., postgraduate, ³Gaponov A. M., postgraduate, ³Kurochka L. I., head of laboratory

¹National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, Kyiv, Ukraine

²Institute of Water Problems and Land Reclamation NAASU, Kyiv, Ukraine

³Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, Ukraine

Results and discussion. The samples were prepared by ultrasonic dispersion using digital ultrasonic (US) bath CE-6200A with power $W = 70$ W at frequency $f \approx 42$ kHz [1,2]. Illustration of the window for processing data of quasilongitudinal elastic waves velocity measuring $V_{||} = 3244 \pm 10$ m/sec in nanocomposite polyamide (PA-6) (NH(CH₂)₅CO)_n + 0,1% MCNT by pulse-phase US method at frequency $f_{||} \approx 1$ MHz after electron irradiation with dose $D_e \approx 10$ MRad with energy $E_e \approx 2,0$ MeV is represented in figure 1.

Figure 1 - Illustration of the window for processing data of quasilongitudinal elastic waves velocity measuring $V_{||} = 3244$ m/sec in nanocomposite polyamide

(PA-6) (NH(CH₂)₅CO)_n + 0,1% MCNT by pulse-phase US method at frequency $f \parallel \approx 1$ MHz after electron irradiation with dose $De \approx 10$ MRad

Illustration of the window for processing data of quasilongitudinal elastic waves velocity measuring $V \parallel = 2585 \pm 10$ m/sec in concrete ZSh-14p by pulse-phase US method at frequency $f \parallel \approx 1$ MHz is represented in figure 2.

Figure 2 - Illustration of the window for processing data of quasilongitudinal elastic waves velocity measuring $V \parallel = 2585$ m/sec in concrete ZSh-14p by pulse-phase US method at frequency $f \parallel \approx 1$ MHz

Complex elastic modulus E^* nanocomposite is equal to the sum of dynamic elastic modulus $E' = \rho V \parallel^2$ and loss modulus $E'' = E' \delta$ [1]:

$$E^* = E' (1 + \delta) = \rho V \parallel^2 (1 + \delta) = \rho V \parallel^2 (1 + \pi Q^{-1}), \quad (1)$$

where δ - logarithmic decrement of US attenuation, ρ - nanocomposite density, $V \parallel$ - longitudinal US elastic waves velocity, Q^{-1} - internal friction.

Conclusions.

1. The increase of the nanocomposite crystallinity degree at growth of multiwalled carbon nanotubes concentration filling with the nanotubes of matrix results in the decline of content of organized phase.
2. The presence of the strong interaction for nanocomposite between polyamide-6 (NH(CH₂)₅CO)_n and multiwalled carbon nanotubes was confirmed.

Acknowledgements.

This work has been supported by Ministry of Education and Science of Ukraine: Grant of the Ministry of Education and Science of Ukraine for perspective development of a scientific direction "Mathematical sciences and natural sciences" at Taras Shevchenko National University of Kyiv.

References

1. Onanko, A.P., Kuryliuk, V.V., Onanko, Y.A. et al. Mechanical spectroscopy and internal friction in SiO₂/Si. *Journal of Nano- and Electronic Physics* - V. 14, № 6. – P. 06029(7) (2022).

DOI: [https://doi.org/10.21272/jnep.14\(6\).06029](https://doi.org/10.21272/jnep.14(6).06029).

2. A.P. Onanko, V.V. Kuryliuk, Y.A. Onanko et al. Features of inelastic and elastic characteristics of Si and SiO₂/Si structures. *Journal of Nano- and Electronic Physics* - V. 13, № 5, P. 05017(5) (2021).

DOI: [https://doi.org/10.21272/jnep.13\(5\).05017](https://doi.org/10.21272/jnep.13(5).05017).

УДК 620.9:628.1'14

2. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗА ПАРАЛЕЛЬНОГО ЗОНУВАННЯ

Попович О.М.¹, докт. техн. наук, Яшин Р.В.²

¹*Інститут електродинаміки НАН України, пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна,*

²*Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»,*

Сучасні системи водопостачання є потужними споживачами електричної енергії. Зокрема, у міських агломераціях, де переважає багатоповерхова забудова, третина енергії на перекачку води витрачається на її підйом, і із збільшенням кількості поверхів ця частка зростає [1].

Відповідно до досліджень «Світового банку» [2], загальносвітовий тренд на зростання міського населення збережеться до 2050 року. Отже буде зростати і потреба в електричній енергії на водопостачання. З іншого боку, відповідно до [3] в структурі споживання води в Україні комунальні господарстві займають 16%, а сільське господарство – 18%. При цьому, станом на 2020 р у Україні зрошувалась тільки чверть сільськогосподарських земель. Отже, попит на енергоефективні системи постачання води буде зростати.

Зараз у більшості систем водопостачання багатоповерхових будівель насосний агрегат працює весь час на максимальних обертах, а водоспоживання регулюється дроселюванням у запірній арматурі. При цьому, вода від першого до останнього поверху подається однією трубою (одним стояком). Основний недолік такого підходу: щоб забезпечити водою споживачів останнього поверху, на нижніх поверхах створюються надлишкові напори. Надлишкові напори є причиною підвищеної аварійності мережі, причиною витоків та причиною збільшення витрат електричної енергії [4]. Системи зонованого водопостачання зменшують надлишкові напори у системах водопостачання та є більш енергоефективними по відношенню до звичайних систем водопостачання (з одним стояком).